

Anais da I Mostra Nacional de Pesquisa e Extensão

2021

ISBN 978-65-995353-0-7

Digitalizado com CamScanner

**Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)
(Câmara Brasileira do Livro, SP, Brasil)**

Anais I mostra nacional de pesquisa e extensão
[livro eletrônico] : I MONAPEX / organização
Geísa de Moraes Santana , Antônio Lucas Farias
da Silva , Nágila Silva Alves. -- 1. ed. --
José de Freitas, PI : Instituto Produzir, 2021.
PDF

ISBN 978-65-995353-0-7

1. Educação superior 2. Extensão universitária 3.
Pesquisa científica I. Santana, Geísa de Moraes. II.
Silva, Antônio Lucas Farias da. III. Alves, Nágila
Silva.

21-70033

CDD-378

Índices para catálogo sistemático:

1. Educação superior 378

Aline Grazielle Benitez - Bibliotecária - CRB-1/3129

ANAIS DA I MOSTRA NACIONAL DE PESQUISA E EXTENSÃO

ISBN: 978-65-995353-0-7

MENOPAUSA E SUAS CONSEQUÊNCIAS NA QUALIDADE DEVIDA DAS MULHERES

Maria Fernanda Bandeira da Silva¹; Kaline Oliveira de Sousa²; Maria Taís da Silva Santos³; Ana Yasmim Gomes de Lima⁴; Nicoló Virgolino Caldeira⁵; Maria Dhescyca Ingrid Silva Arruda⁶; Luana Fernanda Ferreira Simplício⁷.

^{1,2,3,4}Graduanda em Enfermagem pela Universidade Federal de Campina Grande, Cajazeiras, Paraíba, Brasil.

⁵Graduanda de Enfermagem pela Faculdade Santa Maria, Cajazeiras, Paraíba, Brasil.

⁶Graduanda de Enfermagem pela Faculdade São Francisco, Cajazeiras, Paraíba, Brasil.

⁷Enfermeira Graduada pelo Centro Universitário Vale do Salgado-UniVS, Lavras da Mangabeira, Ceará, Brasil.

Área Temática: Ciências da Saúde

E-mail do autor para correspondência: fernanda2000bandeira@gmail.com

INTRODUÇÃO: A menopausa consiste em um período caracterizado por alterações hormonais, físicas, psicológicas e fisiológicas no corpo de mulheres de meia idade. Assim, em decorrência dessas modificações, o público feminino torna-se palco de diversas fragilidades e comorbidades, que estão atreladas diretamente à diminuição da qualidade de vida, advinda especialmente da irritabilidade excessiva, crises depressivas, ansiedade, sudorese intensa, alterações de humor, e agressividade. **OBJETIVO:** Descrever as principais consequências da menopausa na qualidade de vida das mulheres. **MATERIAIS E MÉTODOS:** Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, em que foi realizada buscas na Scientific Electronic Library Online (SciELO), utilizando os seguintes descritores em ciências da saúde (DeCS): “Menopausa”, “Menopausa precoce” e “Pós-menopausa”. Assim, foram atribuídos os seguintes critérios de inclusão: artigos completos, provindos do idioma português, disponíveis na íntegra e produzidos no período de 2016 a 2020. Da mesma forma, os critérios de exclusão adotados foram os artigos incompletos, não citáveis, duplicados, que não correspondiam à temática e não atendiam a linha temporal exigida. Desse modo, foram obtidos 1.204 resultados, e posteriormente à adição dos parâmetros inclusivos foram encontrados 77 artigos. Todavia, destaca-se que após a leitura dos títulos resultantes da base de dados da SciELO, apenas 3 estudos foram incluídos na síntese qualitativa final, na qual ofereciam maior conexão com a temática abordada no presente trabalho. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** Com base nos estudos realizados, evidenciou-se que a grande parcela das mulheres acometidas pelo climatério,

apresentam agravamento significativo na qualidade de vida, visto que estarão mais expostas às doenças crônicas, entre elas, destacam-se às enfermidades cardiovasculares, que surgem devido às modificações vasculares implicadas pelas alterações hormonais constantes, que corroboram para o maior índice de adoecimento e descompensação fisiológica em seu organismo. Da mesma forma, há prevalência de agravamento psicológico, advindo das mudanças intensas de humor e instabilidade emocional, tornando-as mais fragilizadas, apresentado diversos sentimentos tóxicos, como por exemplo, angústia, insegurança, baixa libidido sexual, crises depressivas e baixa auto-estima, que corroboram para a degradação do estado de saúde e, conseqüentemente, tendem a minimizar a qualidade de vida das mulheres submetidas a essa nova etapa em suas vidas. **CONSIDERAÇÕES FINAIS:** Com base nos estudos realizados, ficou nítido que a menopausa predispõe a instabilidade emocional, social, e profissional das mulheres. Nota-se ainda que, podem ocorrer variações nos sintomas do climatério, e por isso, quanto mais intensos, maiores podem ser as conseqüências em sua qualidade de vida. Portanto, é necessário que as mulheres submetidas a esse estágio hormonal, optem por executar atividades físicas, aderir à alimentação saudável, e realizar acompanhamento profissional, com o objetivo de promover a longevidade com qualidade de vida.

Palavras-chaves: Menopausa; Menopausa precoce; Pós-menopausa.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ALMEIDA, M. J. S., *et al.* Terapia cognitivo-comportamental em grupo para a disfunção sexual na pós-menopausa. **Jornal Brasileiro de Psiquiatria**, Rio de Janeiro, v. 67, n. 4, p. 231-238, 2018. DOI: <https://doi.org/10.1590/0047-2085000000210>.

FARIAS, W. K. S., *et al.* Evaluation of Endothelial Function in Pre-Menopausal Women with Coronary Arterial Disease. **International Journal of Cardiovascular Sciences**, Rio de Janeiro, v. 30, n. 3, p. 227-234, 2017.

SILVA, V. H., ROCHA, J. S. B.; CALDEIRA, A. P. Fatores associados à autopercepção negativa de saúde em mulheres climatéricas. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 23, n. 5, pp. 1611-1620, 2018.